

KASR TARTIBLI DIFFERENSIAL TENGLAMALARNI CHEKLI ELEMENTLAR USULI ASOSIDA SONLI YECHISH

MAMATOV TO‘LQIN YUSUPOVICH

fiz.-mat.f.f.d. (PhD), dotsent, Buxoro davlat texnika universiteti, Buxoro, O‘zbekiston

***Annotatsiya.** Maqolada kasr tartibli differensial operatorlari bilan tenglamalarning sonli yechimini topish uchun Bubnov-Galerkin va Rits usulidan foydalanishni nazariy asoslash natijalari keltirilgan. Sonli yechimning strukturasi ko‘rsatilgan va kasr tartibli differensial operatori tomonidan yaratilgan energiya fazosining metrikasiga ko‘ra taxminiy yechimning xatosi bahosi olinadi. Kasr tartibli differensial tenglamaning alohida holati uchun usulning hisoblash sxemasi tuziladi, taqribiy yechimlar olinadi va taqribiy yechimning dastlabki masalaning aniq yechimiga yaqinlashish tahlili beriladi.*

***Kalit so‘zlar:** kasrli differentsiallashtirish, tenglama, usul, yechim, Bubnov-Galerkin usuli, Rits usuli.*

ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ ДРОБНЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ МЕТОДОМ КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

***Аннотация.** В работе представлены результаты теоретического обоснования применения метода Бубнова-Галеркина и Рунца для нахождения численного решения уравнений с операторами дробного дифференцирования. Задана структура численного решения и получена оценка погрешности приближенного решения по метрике энергетического пространства, порожденного оператором дробного дифференцирования. Для частного случая дробно-дифференциального уравнения построена вычислительная схема метода, получены приближенные решения и дан анализ сходимости приближенного решения к точному решению исходной задачи.*

***Ключевые слова:** дробного дифференцирования, уравнение, метод, решение, метод Бубнова-Галеркина, метод Рунца.*

NUMERICAL SOLUTION OF FRACTIONAL DIFFERENTIAL EQUATIONS USING THE FINITE ELEMENT METHOD

***Abstract.** The paper presents the results of theoretical justification of the application of the Bubnov-Galerkin and Ritz method for finding numerical solutions of equations with fractional differentiation operators. The structure of the numerical solution is specified and the estimation of the error of the approximate solution by the metric of the energy space generated by the fractional differentiation operator is obtained. For a special case of fractional differential equation the computational scheme of the method is constructed, approximate solutions are obtained and the convergence of the approximate solution to the exact solution of the original problem is analysed.*

***Keywords:** fractional differentiation, equation, method, solution, Bubnov-Galerkin method, Ritz method.*

Kirish. So‘nggi yillarda kasr tartibli hisoblash sohasi bo‘yicha ilmiy qiziqish sezilarli darajada ortib bormoqda. Kasr tartibli differensial tenglamalar ham tadqiqotchilar e‘tiborini tobora ko‘proq jalb etmoqda. Ushbu ishning dolzarbligi shundan iboratki, kasr tartibli differensial tenglamalar fan va texnikaning turli sohalarida keng qo‘llanilmoqda.

Suyuqliklar mexanikasi, qovushqoq elastiklik, kimyo, fizika, moliya va boshqa fanlarda kuzatiladigan ko‘plab jarayonlar kasr tartibli hisoblash nazariyasining matematik apparati yordamida qurilgan modellar orqali tavsiflanishi mumkin. Bunday masalalar, odatda, aniq yechimga ega

bo'lmaydi. Shu sababli, ushbu tenglamalar uchun taqribiy yechim usullarini ishlab chiqish va ularni qo'llash, shuningdek, bu usullarning nazariy asoslarini yaratish masalalari dolzarb hisoblanadi.

Ta'kidlash joizki, so'nggi yillarda ilmiy adabiyotlarda ayrim sinfdagi tenglamalar uchun sonli usullar taklif etilgan tadqiqotlar paydo bo'lmoqda. Biroq, bu yo'nalishda erishilgan natijalarga qaramay, shunga o'xshash masalalarning yanada umumiy sinflari uchun taqribiy usullarni qo'llashning nazariy asoslarini ishlab chiqish masalasi hanuz ochiq qolmoqda.

Tadqiqot metodikasi. Ushbu ishning maqsadi kasr tartibli differensial tenglamani sonli yechish uchun hisoblash sxemasini ishlab chiqishdan iborat. Ishda kasr tartibli differensial tenglamalarning taqribiy yechimini topish uchun umumlashtirilgan Bubnov–Galerkin va Rits usullari taklif etiladi.

Quyidagi tenglamani ko'rib chiqamiz:

$$D^{(\alpha)}u + Tu = f, \quad u, f \in L_2[0, 2\pi], \quad (1)$$

bu yerda $D^{(\alpha)} = \frac{1}{2 \cos\left(\frac{\pi}{2}\alpha\right)} (D_+^{(\alpha)} + D_-^{(\alpha)})$ operatori $D_{\pm}^{(\alpha)}$ kasr tartibli differensiallash

operatorlari orqali aniqlanadi. $[a, b]$ kesmada berilgan $\varphi(x)$ funksiyalar uchun kasr tartibli hosilalar quyidagi formulalar orqali aniqlanadi:

$$(D_{a+}^{(\alpha)}\varphi)(x) \stackrel{\text{def}}{=} \frac{1}{\Gamma(1-\alpha)} \frac{d}{dx} \int_a^x \frac{\varphi(t)dt}{(x-t)^\alpha}, \quad -\infty < x < \infty, \quad (2)$$

$$(D_{b-}^{(\alpha)}\varphi)(x) \stackrel{\text{def}}{=} \frac{1}{\Gamma(1-\alpha)} \frac{d}{dx} \int_x^b \frac{\varphi(t)dt}{(x-t)^\alpha}, \quad -\infty < x < \infty,$$

bu yerda $0 < \alpha < 1$. (2) formulada aniqlangan hosilalar mos ravishda α -tartibli chap tomonli va o'ng tomonli Rimann–Liuvill hosilalari deb ham yuritiladi. Bu yerda u - noma'lum f funksiya $L_2[0, 2\pi]$ fazosiga tegishli berilgan funksiya. T - shunday operator bo'lib, $(D^{(\alpha)} + T)$ chiziqli operatorni hosil qiladi va umumiy holda cheklanmagan hamda musbat aniqlangan bo'lmagan operator hisoblanadi.

Yetarlicha silliq funksiyalar uchun $D^{(\alpha)}$ operatori kasr tartibli differensiallashning Veyl operatori bilan mos keladi va quyidagi qoida bo'yicha ta'sir etadi:

$$D^{(\alpha)}u \sim \sum_{k=-\infty}^{\infty} |k|^\alpha u_k e^{ikx}. \quad (3)$$

Bu yerda u_k - u funksiyaning Furiye koeffitsiyentlari hisoblanadi.

Endi (2) formulada berilgan kasr tartibli hosila tartibi $\alpha \geq 1$ bo'lgan holni ko'rib chiqamiz. Bu holda uning ifodasi quyidagicha aniqlanadi.

α soni - hosilaning kasr tartibi bo'lib, uni butun va kasr qismlar yig'indisi ko'rinishida ifodalash mumkin:

$$\alpha = [\alpha] + \{\alpha\},$$

bu yerda mos ravishda n - butun qism, β - kasr qism.

Agar α butun son bo'lsa, unda kasr tartibli hosila sifatida oddiy differensiallash tushuniladi:

$$D_{a+}^{\alpha} = \left(\frac{d}{dx}\right)^{\alpha}, \quad D_{b-}^{\alpha} = \left(-\frac{d}{dx}\right)^{\alpha}, \quad \alpha = 1, 2, 3, \dots$$

Agar α butun son bo'lsa, unda quyidagi hosilalarni kiritish maqsadga muvofiq:

$$D_{a+}^{\alpha} f \stackrel{\text{def}}{=} \left(\frac{d}{dx}\right)^{[\alpha]} D_{+}^{\{\alpha\}} f = \left(-\frac{d}{dx}\right)^{[\alpha]+1} I_{a+}^{1-\{\alpha\}} f,$$

$$D_{b-}^{\alpha} f \stackrel{\text{def}}{=} \left(-\frac{d}{dx}\right)^{[\alpha]} D_{-}^{\{\alpha\}} f = \left(-\frac{d}{dx}\right)^{[\alpha]+1} I_{b-}^{1-\{\alpha\}} f,$$

bu yerda $I_{a+}^{1-\{\alpha\}} f$ va $I_{b-}^{1-\{\alpha\}} f$ - tartibi $1 - \{\alpha\}$ ga teng bo'lgan kasr tartibli integrallar hisoblanadi. Shunday qilib, yuqori tartibli kasr hosilalar quyidagicha aniqlanadi:

$$D_{a+}^{\alpha} f = \frac{1}{\Gamma(n-\alpha)} \left(\frac{d}{dx}\right)^n \int_a^x \frac{f(t) dt}{(x-t)^{\alpha-n+1}}, \quad n = [\alpha] + 1,$$

$$D_{b-}^{\alpha} f = \frac{(-1)^n}{\Gamma(n-\alpha)} \left(\frac{d}{dx}\right)^n \int_x^b \frac{f(t) dt}{(x-t)^{\alpha-n+1}}, \quad n = [\alpha] + 1.$$

Mazkur operator uchun quyidagi lemmalar o'rinlidir.

Lemma 1.1. $D^{(\alpha)}$ - musbat aniqlangan operator.

Isbot. Ma'lumki, agar quyidagi shart bajarilsa, $D^{(\alpha)}$ operator musbat aniqlangan bo'ladi: $(D^{(\alpha)}u, u) > 0$. Bundan tashqari, e^{ikx} funksiyalar tizimi $L_2[0, 2\pi]$ fazoda to'liq bo'lganligi sababli quyidagi tenglik o'rinli bo'ladi:

$$(D^{(\alpha)}u, u) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} (D^{(\alpha)}u, e^{ikx})(u, e^{ikx}) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} |k|^{\alpha} u_k^2 > 0.$$

Shu bilan lemma isbotlandi.

Lemma 1.2. $D^{(\alpha)}$ - simmetrik operator.

Isbot. $\forall u, v \in L_2[0, 2\pi]$ uchun $D_{+}^{\alpha}u$ va v funksiyalar uchun skalyar ko'paytmani qaraymiz:

$$\begin{aligned} (D_{+}^{\alpha}u, v) &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u(x-t) \sum_{k=-\infty}^{\infty} (ik)^{\alpha} e^{ikx} dt v(x) dx = \\ &= -\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{1}{2\pi} \int_x^{x-2\pi} u(t) \sum_{k=-\infty}^{\infty} (ik)^{\alpha} e^{ik(x-t)} dt v(x) dx = \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} v(x) \sum_{k=-\infty}^{\infty} (-ik)^{\alpha} e^{ikx} dx u(t) dt = (u, D_{-}^{\alpha}v). \end{aligned}$$

Xuddi shuningdek, D_{-}^{α} uchun quyidagini olamiz: $(D_{-}^{\alpha}u, v) = (u, D_{+}^{\alpha}v)$.

Bundan kelib chiqadiki, D_{+}^{α} va D_{-}^{α} operatorlari orqali ifodalangan $D^{(\alpha)}$ operator skalyar ko'paytmaning xossalriga asosan simmetrik operator hisoblanadi. Buni hisobga olib, skalyar ko'paytma va normani mos ravishda quyidagicha kiritamiz:

$$[u, v] = (D^{(\alpha)}u, v), \quad [u] = (D^{(\alpha)}u, u)^{\frac{1}{2}}.$$

Aniq ko'rinishda skalyar ko'paytma quyidagicha ifodalanadi:

$$[u, v] = (D^{(\alpha)}u, v) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \sum_{k=-\infty}^{\infty} u_k |k|^\alpha e^{ikx} v(x) dx = \sum_{k=-\infty}^{\infty} |k|^\alpha u_k v_k.$$

Kiritilgan norma bo'yicha $D(D^{(\alpha)})$ ni to'ldirib, energetik fazoni hosil qilamiz va uni H_D orqali belgilaymiz.

Boshlang'ich (1) tenglamani ixtiyoriy $v \in D(D^{(\alpha)})$ funksiyaga ko'paytirib, quyidagi tenglamani hosil qilamiz:

$$[u, v] + (Tu, v) = (f, v).$$

(4)

(4) tenglama masalaning umumlashtirilgan qo'yilishini ifodalaydi. (1) tenglamaning umumlashtirilgan yechimi deb, ixtiyoriy $v \in H_D$ funksiya uchun (4) tenglamani qanoatlantiruvchi funksiyaga aytiladi.

Bubnov–Galerkin usuliga ko'ra, H_D energetik fazoda $\varphi_j, j = \overline{1, N}$ bazis funksiyalar tizimi tanlanadi. Taqribiy yechim tanlangan bazis funksiyalar bo'yicha ko'phad ko'rinishida izlanadi:

$$u_N = \sum_{j=1}^N a_j \varphi_j.$$

(5)

Noma'lum koeffitsiyentlar a_j quyidagi tenglamalar sistemasidan aniqlanadi:

$$[u_N, \varphi_k] + (Tu_N, \varphi_k) = (f, \varphi_k), \quad k = \overline{1, N}.$$

(6)

(5) ifodani va kiritilgan hamda oddiy skalyar ko'paytmalarning chiziqchiligi hisobga olib, quyidagi chiziqchi algebraik tenglamalar sistemasini hosil qilamiz:

$$\sum_{j=1}^N a_j [\varphi_j, \varphi_k] + \sum_{j=1}^N a_j (T\varphi_j, \varphi_k) = (f, \varphi_k), \quad k = \overline{1, N}. \quad (7)$$

Teorema 2.1. Faraz qilaylik:

- (1) tenglama berilgan o'ng qism uchun yagona yechimga ega bo'lsin.
- $L(u, v) = [u, v] + (Tu, v)$ forma H_D fazoda aniqlangan va H_D da chegaralangan bo'lsin, ya'ni quyidagi shartlar bajarilsin:

$$L(u, u) \geq \gamma_0^2 [u]^2, \quad L(u, v) \leq \gamma_1^2 [u][v], \quad \gamma_0, \gamma_1 \equiv \text{const}.$$

- $\varphi_j, j = \overline{1, N}$ funksiyalarining chiziqchi qobig'idan tashkil topgan H_N qism fazolar ketma-ketligi H_D fazoda limitda zich bo'lsin.

U holda, har qanday chekli N uchun (6) sistema yagona yechimga ega bo'ladi va yaqinlashgan u_N yechim $N \rightarrow \infty$ da $[\cdot]$ metrika bo'yicha aniq u yechimga yaqinlashadi hamda xatolik uchun quyidagi baho o'rinli bo'ladi:

$$[u - u_N] \leq c\varepsilon(u, N),$$

bu yerda $\varepsilon(u, N)$ - N ga bog'liq berilgan funksiya (yaqinlashish xatoligining bahosi) bo'lib, quyidagi tengsizlikni qanoatlantiradi:

$$\min_{c_j} \left\| D^{(\alpha)} \left(u - \sum_{j=1}^N c_j \varphi_j \right) \right\| \leq \varepsilon(u, N) \rightarrow 0.$$

Quyidagi masalani ko'rib chiqamiz:

$$D^{(\alpha)}u + qu = f(x), \quad x \in (0,1), \quad u(0) = u(1) = 0.$$

(8)

Natijalar va ularning muhokamasi. (8) masalaning yaqinlashgan yechimini *Rits usuli* yordamida izlaymiz. Bu usulga ko'ra, bazis funksiyalar sifatida aniqlanish sohasi $D(A)$ bo'lgan $A = D^{(\alpha)} + q$ operatorining xos funksiyalarini tanlaymiz. Bu yerda $D(A)$ quyidagi shartlarni qanoatlantiruvchi funksiyalar to'plamidan iborat:

- $u(x)$ funksiyalar $[0,1][0,1][0,1]$ oraliqda uzluksiz;
- ikkinchi tartibli hosilagacha ega;
- chegaraviy shartlarni qanoatlantiradi: $u(0)=0, u(1)=0$.

Ta'kidlash joizki, A operatorining xos qiymati λ_i va unga mos xos funksiya φ quyidagi ko'rinishga ega: $\lambda_i = i^2\pi^2 + q$, $\varphi_i = \sin i\pi x$, $i = 1, 2, \dots$. Shunda (8) masalaning yaqinlashgan yechimini quyidagi ko'rinishda izlaymiz:

$$u_N(x) = \sum_{i=1}^N \alpha_i \sin i\pi x,$$

(9)

bu yerda (9) yoyilmaning noma'lum koeffitsiyentlari quyidagi ko'rinishda aniqlanadi:

$$\alpha_i = \frac{2}{i^2\pi^2 + q} \int_0^1 f(x) \sin i\pi x dx.$$

Taklif etilgan hisoblash sxemasining sonli realizatsiyasini (1) masala uchun ayrim misollarda ko'rib chiqamiz.

(1) masala uchun $\alpha=2.5$, $q=1$ qiymatlarni olamiz. U holda tenglama quyidagi ko'rinishni oladi:

$$D^{(2.5)}u + u = f(x), \quad x \in (0,1), \quad u(0) = u(1) = 0, \quad (10)$$

bu yerda (10) tenglamaning o'ng tomoni

$$f(x) = (1 + b^{2.5}) \sin bx - (1 + (\pi - b)^{2.5}) \sin(\pi - b)x$$

funksiya ko'rinishida aniq berilgan. Aniq yechim quyidagi ko'rinishga ega ekanligini oson ko'rsatish mumkin:

$$u(x) = \sin bx - \sin(\pi - b)x.$$

Haqiqatan ham, aniq yechimni (10) tenglamaga qo'llab va $D^{(\alpha)}(\sin bx) = b^\alpha \sin bx$ tenglikdan foydalansak, quyidagi natijani olamiz:

$$\begin{aligned} b^{2.5} \sin bx - (\pi - b)^{2.5} \sin(\pi - b)x + \sin bx - \sin(\pi - b)x &= \\ = (1 + b^{2.5}) \sin bx - (1 + (\pi - b)^{2.5}) \sin(\pi - b)x. \end{aligned}$$

Usulni tasvirlash uchun (10) tenglamaning yaqinlashgan yechimini (9) trigonometrik ko'phad ko'rinishida izlaymiz. Bu yerda noma'lum koeffitsiyentlar quyidagi aniq integral yordamida aniqlanadi:

$$\alpha_i = \frac{2}{i^2\pi^2 + 1} \int_0^1 \left((1 + b^{2.5}) \sin bx - (1 + (\pi - b)^{2.5}) \sin(\pi - b)x \right) \sin i\pi x dx.$$

Formulaga $b=1$ ni qo'yib, $N=10$ uchun yaqinlashgan yechimni hosil qilamiz. Ushbu yechimning grafigi 1-rasmda keltirilgan. Mos aniq yechim grafigi esa 2-rasmda berilgan [7].

1-rasm. Aniq yechim grafigi.

2-rasm. $u_{10}(x)$ yaqinlashgan yechim grafigi.

Ko‘rish mumkinki, yaqinlashgan va aniq yechimlar grafigi deyarli ustma-ust tushadi. Bundan tashqari, integrallash oralig‘idagi nuqtalarda funksiyaning aniq va yaqinlashgan qiymatlarini ham taqqoslash mumkin (1-jadval).

1-jadval

x_i	$u(x_i)$	$u_{10}(x_i)$
0	0	0
0.1	-0.112693	-0.109898
0.2	-0.216672	-0.201131
0.3	-0.303631	-0.269012
0.4	-0.366226	-0.310407
0.5	-0.398157	-0.324481
0.6	-0.394782	-0.310407
0.7	-0.353214	-0.269012
0.8	-0.272511	-0.201131
0.9	-0.153749	-0.109898
1.0	0	0

1-jadvalning ikkinchi va uchinchi ustunlarini taqqoslashdan ko‘rinadiki, qiymatlar orasidagi tafovut juda kichik. Yuqori aniqlikka erishish maqsadida, boshlang‘ich masalaning yaqinlashgan yechimini $N=15$ uchun ham hisoblaymiz.

Aniq va yaqinlashgan qiymatlar 2-jadvalda keltirilgan.

2-jadval

x_i	$u(x_i)$	$u_{15}(x_i)$
0	0	0
0.1	-0.112693	-0.109811
0.2	-0.216672	-0.201220
0.3	-0.303631	-0.268961
0.4	-0.366226	-0.310456
0.5	-0.398157	-0.324419
0.6	-0.394782	-0.310456
0.7	-0.353214	-0.268961
0.8	-0.272511	-0.201220
0.9	-0.153749	-0.109811
1.0	0	0

N sonini yanada oshirish yaqinlashish aniqligining sezilarli oshishiga olib kelmadi, bu esa 3-jadval natijalaridan ko‘rinadi.

3-jadval

x_i	$u(x_i)$	$u_{20}(x_i)$
0	0	0
0.1	-0.112693	-0.109793
0.2	-0.216672	-0.201197
0.3	-0.303631	-0.268947
0.4	-0.366226	-0.310455
0.5	-0.398157	-0.324425
0.6	-0.394782	-0.310455
0.7	-0.353214	-0.268947
0.8	-0.272511	-0.201197
0.9	-0.153749	-0.109793
1.0	0	0

$N=10$ va $N=15$ uchun olingan yaqinlashgan funksiyalar qiymatlarini taqqoslash natijasida $\varepsilon = 10^{-3}$ aniqlik bahosi olindi. Biroq, N ni yanada oshirish yaqinlashish aniqligining juda sekin ortishiga olib keladi.

Xulosa. Ushbu ishda kasr tartibli differensiallash operatorlari qatnashgan tenglamalarning sonli yechimini topishda Bubnov–Galerkin va Rits usullarini qo‘llashning nazariy asoslari keltirildi.

- Sonli yechimning tuzilishi aniqlandi;
- Kasr tartibli differensiallash operatori hosil qilgan energetik fazo metrikasi bo‘yicha yaqinlashgan yechim xatoligi baholandi;
- Kasr tartibli differensial tenglamaning xususiy holi uchun hisoblash sxemasi qurildi;
- Yaqinlashgan yechimlar olindi;
- Yaqinlashgan yechimning boshlang‘ich masalaning aniq yechimiga yaqinlashishi tahlil qilindi.

Natijalar taklif etilgan usullarning kasr tartibli differensial tenglamalarni yechishda samarali ekanligini ko‘rsatadi.

FOYDALANILAGAN ADABIYOTLAR

1. Barton T.A., Purnaras I.K. Lp-solutions of singular integro-differential equations // J. Math. Anal. Appl., 2012, № 386. – P. 830-841.
2. Ma X., Huang X. Ma, Huang C. Numerical solution of fractional integro-differential equations by a hybrid collocation method // Applied Mathematics and Computation, 2013. № 219. – P. 6750-6760.
3. Mamatov T and S.Samko, Mixed fractional integration operators in mixed weighted Hölder spaces. Fractional Calculus and Applied Analysis. vol. 13(3), 2010, p. 245-260
4. Mamatov T, Operators of Volterra convolution type in generalized Hölder spaces, Poincare Journal of Analysis and Applications, vol. 7(2), 2020, p. 275-288
5. Mamatov T and N.Mustafoev, Operators of Volterra convolution type in weighted generalized Hölder space, Poincare Journal of Analysis and Applications, vol. 10(1), 2023, p. 135-154
6. Mamatov T. Mixed Fractional Integration In Mixed Weighted Generalized Hölder Spaces// Case Studies Journal. Vol 7(6), (2018) , p.1-8.
7. Marinov T.M., Ramirez N., Santamaria F. Fractional Integration toolbox// Fractional Calculus and Applied Analysis, 2013. V.16, №3. – P. 670 – 681.
8. Zhu L., Fan Q. Numerical solution of nonlinear fractional-order Volterra integro-differential equations by SCW // Commun Nonlinear Sci Numer Simulat, 2013. № 18. –P. 1203-1213.